

Mapeamento de sistemas de limpeza sustentáveis para remoção de fuligem em bens culturais

DOI:110.5281/zenodo.13743600

Luiza Batista Amaral¹

¹ Museu Nacional/ Uninassau/ UENF, Lubauff@gmail.com

Palavras-chave: Sistema de limpeza, Fuligem; Restauração; Sustentabilidade

A comunicação discute metodologias de limpeza sustentáveis aplicados na restauração de bens culturais, com ênfase na remoção de fuligem depositada em diferentes materialidades (orgânicas e inorgânicas). A pesquisa em curso, realizada em estágio de pós-doutoramento em Ciências Naturais na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF-RJ), tem como objeto o tratamento executado no Laboratório Central de Conservação e Restauração do Museu Nacional do Rio de Janeiro (LCCR/MN). Focado na restauração das peças resgatadas do incêndio de 2018. O estudo mapeia sistemas de limpeza de baixo impacto buscando não só estabelecer o diálogo entre conservação - restauração e sustentabilidade, como também mapear sistemas de baixa toxicidade para os profissionais e ao meio ambiente. Sobretudo, acessíveis ao cenário dos laboratórios brasileiros. Neste ponto, a apresentação parte da definição de sistemas de limpeza sustentáveis indicando seu diálogo com a química verde (*green chemistry*) e sua efetividade enquanto métodos mais seletivos e seguros. Também são abordadas as peculiaridades do processo de remoção da fuligem, dadas em decorrência dos aspectos mecânicos – responsáveis pela compactação das camadas fuliginosas –, e das interações químicas (*cross-linking*) que ocorrem entre os compostos pirolisados e as diferentes materialidades das superfícies. Finaliza-se indicando metodologias efetivas na remoção da fuligem pautadas no princípio da mínima intervenção.

Referências Bibliográficas:

Al-Emam, E., Soenen, H., Caen, J. *et al.* Characterization of polyvinyl alcohol-borax/agarose (PVA-B/AG) double network hydrogel utilized for the cleaning of works of art. *Herit Sci* 8, 106 (2020). <https://doi.org/10.1186/s40494-020-00447-3>

BAGLIONI, Piero; DEI, Luigi; CARRETTI Emiliano ;GIORGI, Emiliano; RODORICO, Giorgi. Gels for the Conservation of Culture Heritage. *Langmuir Perspective*. © 2009 American Chemical Society. *Langmuir* 2009, 25(15), 8373–8374. DOI: 10.1021/la900961k Disponível em : <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/la900961k>

GUEIDÃO, M., Vieira, E., Bordalo, R., & Moreira, P. (2021). Available green conservation methodologies for the cleaning of cultural heritage: an overview. *Estudos De Conservação E Restauo*, (12), 22-44. <https://doi.org/10.34632/ecr.2020.10679>

**HUB
Brasil**
IIC 2024

UFMG

INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Ouro Preto

FAOP
FUNDAÇÃO
DE ARTE DE
OURO PRETO

IMS

23 a 27 de setembro de 2024

Polo

UFRJ (Rio de Janeiro)

Resumo publicado de forma independente no âmbito do Congresso IIC Lima 2024 - Local Live Hubs

SPAFFORD-RICCI, Sarah & GRAHAM, Fiona (2000). The Fire at the Royal Saskatchewan Museum, Part 2: Removal of Soot from Artifacts and Recovery of the Building, *Journal of the American Institute for Conservation*, 39:1, 37-56, DOI:10.1179/019713600806113310